

Природные сокровища

**Махмудова Хуршида Иргашевна¹, Исмоилова Таклида Исроиловна²,
Рахимова Таклифа Амоновна³**

¹Кандидат биологических наук, доцент.

^{2,3}Учителя академического лицея СамМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5866140>

Ключевые слова: Имбирный чай, гингерол, иммунитет, мед, лимон, лекарственное средство

Аннотация: В данном пособии мы хотим описать, как здоровье человека связано с природой. Сегодня мы знаем о важности натуральных продуктов для здоровья и образа жизни человека. Об этом писал наш великий мыслитель и ученый Абу Али Ибн Сина. Оказывается, некоторые растения обладают прекрасными целебными свойствами. Знать их не только интересно, но и полезно.

Сочетание имбиря, лимона и меда — рецепт иммунитета. Трудно найти много полезных продуктов, особенно зимой, когда организм заражен большим количеством болезнетворных бактерий и инфекций. В статье рассмотрим правила приготовления напитков из имбиря, лимона, меда для иммунитета, похудения и простуды. Также узнаем, как правильно приготовить витаминную смесь, чем она полезна и какие противопоказания имеет.

Польза смеси имбиря, лимона и меда

Оценить положительное воздействие такой «витаминной бомбы» на организм очень сложно. Работает на укрепление всей иммунной системы. Кроме того, это средство очень подходит при лечении любых простудных заболеваний. Мужчины могут принимать его, чтобы улучшить свой потенциал.

Смесь эффективна в качестве полоскания с антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Помимо использования в помещении, он также подходит для использования на открытом воздухе. Если в состав добавлена корица, то можно использовать ее для маскировки волос. Смесь улучшает и ускоряет обменные процессы в организме.

Такое волшебное сочетание продуктов также считается жаропонижающим, болеутоляющим. Смягчает слизистую горла при сложных заболеваниях – тонзиллите или гриппе. Имбирь, лимон, мед – рецепт иммунитета.

Противопоказания к употреблению имбиря

Имбирь – пряность, не имеющая особых противопоказаний. Единственное, что может вызвать аллергическую реакцию. Но это индивидуально.

Что касается меда и лимона, то следует обратить внимание на вредные вещества, которые каждый продукт может нанести организму, а также организму. Опасно пить такой коктейль при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при эрозиях или язвах.

С осторожностью применять людям с повышенным артериальным давлением. Не рекомендуется назначать беременным и женщинам, кормящим грудью, но если безвредная лечебная смесь имеет много преимуществ, ее можно использовать в качестве лечения после консультации с врачом. Мед вместе с лимоном разжижает кровь, поэтому во время кровотечения их употреблять не следует.

Как принимать имбирную смесь?

Дозу лечебной смеси следует корректировать самостоятельно. Внимательно прислушайтесь к своему телу и попробуйте шишки на вкус, а затем определите, сколько и когда их принимать.

Но следует учитывать, что имбирь является сильнейшим потогонным средством, намного сильнее, чем состав из липы или малины. Поэтому если вы решили лечить с его помощью простуду, то лучше это делать вечером. Достаточно выпить чайную ложку утром, смыть теплой водой.

Если вы решили принимать смесь для профилактики, достаточно утром и вечером запивать по чайной ложке теплой водой. Размножать его кипятком не нужно. Горячая вода разрушает все полезные вещества в меде.

Если вы любите имбирь, лимон, мед, этот рецепт для комбинированного иммунитета можно приготовить в разных вариантах. Рассмотрим один из них, но готовить его лучше из липового меда. Если его нет в хозяйстве, разрешается использовать что-нибудь другое.

Рекомендуется использовать свежий корень золотого имбиря, а не сухой порошок. Натрите его на мелкой терке, чтобы вышло достаточное количество сока. Волокна в нем улучшают работу кишечника. Это связано с тем, что трудно протолкнуть корень в кофемолку. Если у вас нет терпения на такую кропотливую работу, можно порезать на кусочки и пропустить через мясорубку.

Лимон очищать от кожуры не нужно. Тщательно промойте в теплой воде. Разделите его на кусочки, вытащите семена и пропустите через мясорубку. Если у вас есть блендер, то можно убить. Нарезьте лимон

тонкими дольками и положите в банку для более эстетичного вида продукта.

Следующий шаг – соединить ингредиенты и хорошо перемешать. Хранить лучше всего в стерилизованных стеклянных банках в холодильнике. Перед употреблением смесь варить сутки. При желании добавьте в смесь корицу, куркуму или гвоздику. Вкус горький.

Имбирный чай лечит многие болезни. Он помогает при тошноте, коликах и зуде, согревает в холодную погоду и усиливает потоотделение, снижает уровень сахара в крови, является эффективным и хорошим отхаркивающим средством при болезненных менструациях. Вы можете сделать сухой порошок, как из свежего корня имбиря, так и из корня имбиря.

Свежий корень имбиря можно приобрести в продуктовом магазине, овощном отделе. Убедитесь, что корень гладкий и твердый. Мягкий и морщинистый позвоночник поврежден. Отрежьте фалангу размером с большой палец или часть корня, которая немного больше. Можно измельчить кусочек корня в мясорубке или ножом. У вас должно получиться не менее двух чайных ложек имбирной каши. Имбирный чай можно заваривать несколькими способами, если у вас есть специальная чайная цепочка и чашка с крышкой, положите имбирь в чашку, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. У него есть небольшой чайник, промойте его кипятком, положите внутрь имбирную мякоть и залейте горячей водой. Закройте крышкой и дать постоять 15 минут, довести воду в небольшой кастрюле до кипения. Когда вода закипит, добавьте имбирь. Варить корень 15 минут, затем добавить на огонь и варить 5 минут. Выключить огонь и процедить бульон.

Порошок корня имбиря выращивают в чайнике или сите не более 5 минут.

Имбирь для похудения: как правильно вырастить имбирь

Юго-Восточная Азия — историческая родина дикорастущего имбиря, но сейчас его заменил имбирь, выращенный в Западной Африке, Австралии, Китае и Индонезии. Имбирь или белый корень означает многолетнее растение, стебель напоминает бамбук, ланцетные листья слегка угловатые. Ботаническое название Сингапура в переводе с санскрита имеет два значения: «Роговидный» и «Универсальное лекарство». Семейство имбирных (Zingiberaceae) включает 47 родов и 1000 видов.

Три лепестка, окрашенные в яркие цвета, похожи на ирисы. Главная ценность имбиря — мясистый, крючковато-разветвленный корень,

содержащий питательные вещества и эфирные масла. Гингерол — активный ингредиент (гингерол, -гингерол), придающий имбирю вкус острого перца.

Приложение нашло свое применение в пищевой промышленности в качестве приправы. Народная медицина также знает, как выращивать имбирь, где используется корень в сухом очищенном состоянии, который содержит 70 % сингэберена, 1,5 % гинегерола, 4 % крахмала, аминокислоты. Имбирь стимулирует кровообращение и предотвращает накопление жиров в организме.

Японские рестораны подают корень имбиря вместе с суши. Японцы употребляют их во время еды, переходя от одного блюда к другому. Правда, имбирь хорошо помогает пищеварению, поэтому похудеть можно, но тут нужно точно знать, как правильно выращивать имбирь, чтобы похудеть. Имбирный чай также используется с этой целью, он устраняет чувство голода. Имбирь можно употреблять в свежем виде для похудения, приготовленный из него салат прекрасно дополняет диету или подходит для голодания, Чтобы похудеть, имбирный чай нужно пить каждый день, при этом следует избегать сахара и других сладостей. Есть много других полезных рецептов с имбирем для похудения – это напитки и первые блюда, гарниры, десерты с пряностями. Однако в этих случаях перед приготовлением имбиря нужно тщательно рассчитать его дозу. Корневая желчнокаменная болезнь для похудения противопоказана при гипертонической болезни. Во время беременности и лактации перед инъекцией имбиря следует проконсультироваться с врачом. Несмотря на то, что имбирь недавно вошел в повседневную жизнь россиян, он уже завоевал большую популярность и занял прочные позиции в холодильниках худеющих женщин.

Почему они так любили имбирь?

Нормализует аппетит. Благодаря этой полезной функции меньше пищи будет насыщаться.

Улучшает пищеварение за счет витаминов группы В и С, аминокислот и минералов.

Улучшает работу кишечника, оказывает легкое слабительное действие.

Улучшает обмен веществ.

Имбирь широко используется в кулинарии: в выпечке, при приготовлении сладких блюд и напитков. Самый популярный способ употребления – имбирный чай. Это просто, удобно, вкусно и не требует особых навыков.

Настой корня имбиря для похудения тоже нужно делать правильно. Даже в таком, казалось бы, простом процессе есть свои тонкости и нюансы, а также множество рецептов, которые помогут вам обрести стройность и получить максимальную пользу и удовольствие от этого метода похудения.

Список использованной литературы:

1. Abu Ali ibn Sino Tib qonunlari asari .1-tom.
2. M.Nabiyev,V.Shalnyov,A.Ibroximov”Shifobaxsh ne’matlar”.
“Mehnat”.Nashriyot.Toshkent-2002
- 3.Рецепты народной медицины. Составитель Егорова З.Н. сдано1991год.

